

TURIZMNING DAVLATLAR RIVOJIDAGI AHAMIYATI

Sharifjonov Ulug'bek Jo'rabek o'g'li

Toshkent kimyo xalqaro universiteti

Turizim fakulteti 3 kus

Annotatsiya: Jahon turizmi jahon iqtisodiyotining eng yirik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada Turizmning davlatlar rivojidadagi ahamiyati haqida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar; Turizm, boshqarish metodlari, Turizm industriyasi, ziyorat turizmi, ekologik, maʼrifiy, etnografik, gastronomik turizm, davlatxususiy sheriklik munosabatlari.

Turizmning mamlakat uchun yuqori, serdaromad soha ekanligi hammamizga maʼlum. Turizm odamlarni ham davlat hududida, ham davlatdan tashqarida bir joydan boshqa joyga kuchirilishini nazarda tutadi. Bugungi kunda turizm iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda, turizmning rivojlanishi orqali aholining ish bilan taʼminlanishi, ularning yashash sharoiti yanada serdaromad boʻlishiga olib kelishi mamlakat iqtisodiyotini har tomonlama rivojlantirishga katta hissa qushadi. Fikrimiz tasdigʻi sifatida aynan turizm sohasi rivojlangan xorij tajribasida ham koʻrishimiz mumkin. Turizm industriyasini rivojlanishida menegmentning oʻrni beqiyos. Yurtimiz turizm sohasida ulkan salohiyatga ega. Aynan shuning uchun ham mazkur sohaga talaba yoshlarni professional tayorlash, menegmentning turizm sohasidagi oʻziga hos xsusiyatlarini, boshqarish metodlarini oʻzlashtirish toʻgʻrisidagi bilim va koʻnikmalarga ega bulishi talab etiladi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida taʼkidlaganidek, “Hozirgi kunda milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri – bu turizmdir. Oʻzbekiston

turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo'lgan davlat hisoblanadi. Yurtimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud va ularning aksariyati YuNESKO ro'yxatiga kiritilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizning betakror tabiati, go'zal dam olish zonalari imkoniyatlaridan foydalanib, yangi turistik yo'nalishlar ochish mumkin. Bu sohaga jahon brendlarini faol jalb etgan holda, biz ziyorat turizmi, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik turizm va bu sohaning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishimiz zarur. Bu borada davlatxususiy sheriklik munosabatlarini qo'llash sohani taraqqiy ettirishda keng imkoniyatlar ochishini hisobga olishimiz lozim" [1]

Turizm umumiyqisodiy muammolarni hal etishga yordam beradi, ammo turistik faoliyatning ko'p qirrali ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, u o'z o'zidan samarali ravishda rivojlana olmaydi. Turizmning iqtisodiy aktivligi to'g'ridan to'g'ri mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi bilan bog'liq. Turizmning iqtisodiy samaradorligi shuni ko'zda tutadiki, mamlakatda turizm xizmat ko'rsatish kompleksining boshqa tarmoqlari bilan parallel ravishda rivojlanishi lozim.

Turizmning ijtimoiy ahamiyati jamiyat uchun quyidagilardan iborat:

- jamiyatning psixofiziologik resurslari va insonning mehnat qobiliyatining tiklanishi;
- bo'sh vaqtdan tejamli foydalanish;
- ish joylarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash;
- mahalliy aholining madaniyatiga ta'sir ko'rsatish;
- korxonalarda band bo'lganlarning daromadini ta'minlash;
- rekriatsiyani tiklash va qo'llab quvvatlash orqali turizmning ekologik havfsizligini ta'minlash.

Oxirgi o'ttiz yillikda dunyo bo'ylab sayyohlar soni qariyb 4 baravarga oshgan, turizmdan tushgan daromad esa 25 baravardan ko'proqqa oshgan. Ammo 2019-yilda boshlangan global pandemiya ham turizmni cheklab o'tmagan, xususan butun jahon bo'ylab 2019-yilda turizm salmog'i o'sishi 2018-yilga nisbatan +4% ni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda 2019-yilga nisbatan jahon bo'ylab sayyohatlar

–73% gacha pasaydi. 2021-yilda esa –88% gacha pasayish kuzatildi. Jahon turizm industriyasi 2021-yilgacha besh yil ichida yillik 4,3% ga yoki 1,3 trillion dollargacha kamaygan. Besh yillik davrning aksariyat qismida global turizm yaxshi natijalarga erishdi, rivojlanayotgan mamlakatlar o‘shni rag‘batlantirishda davom etmoqda. Bundan tashqari, Osiyo va Janubiy Amerika mamlakatlarida aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadlar jadal sur‘atlarda o‘sh bordi, bu esa ushbu hududlardagi iste‘molchilarga ko‘proq chet elga sayohat qilish imkonini berdi. Biroq, COVID-19 (koronavirus) pandemiyasi tufayli sanoat daromadi 2020-yilda qariyb 50,0% ga kamaydi. Global epidemiya turizm bilan bog‘liq bo‘lgan barcha sohalarga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Jumladan dunyo mintaqalarida turizm sohasida COVID-19 pandemiyasi katta pastlashlarga sabab bo‘ldi

Dunyoda turizm va rekreatsiya rivojlangan davlatlarning YaIM tarkibida juda katta ulushga ega hisoblanadi. YaIMdaning tarkibida yuqori katta ulushga ega bo‘lgan mamlakatlar asosan orol mamlakatlar, ekoturizm imkoniyatlariga ega davlatlar shuningdek uzoq tarixga ega bo‘lgan davlatlar iqtisodiyotida turizm yetachi tarmoq hisoblanadi. Jumladan Amerika qit‘asidagi Karib dengizi mamlakatlari, Okeaniya mamlakatlari, tarixiy obidalarga boy bo‘lgan Gretsiya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Turkiya, Italiya, AQSh, Xitoy kabi davlatlar iqtisodiyot tarkibida turizm asosiy daromadli sohalardan biri hisoblanadi. Turizm yuqori rentabelli tarmoq bo‘lib, jahonda eng ko‘p mehnat ishchisi band bo‘lgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. 2022-yil ma‘lumotlariga ko‘ra jahonda turizm sohasida 8076719 ishchi xizmat qilmoqda. Dunyoning ba‘zi mamlakatlari iqtisodiyoti xalqaro turizmning rivojlanishiga jiddiy bog‘liq, chunki u amalda mamlakatda valyuta tushumlarining yagona manbai hisoblanadi (Okeaniya davlatlari, Karib dengizi davlatlari, Maldiv orollari shular jumlasidan)^[2]. Jahon bo‘ylab tashqi va ichki turizmni hisobga olsak, har yili dunyo aholisining deyarli yarmi sayyohga aylanadi. Jahonda yiliga 7,9 milliard kishidan 1 milliarddan ziyod inson sayyohga aylanadi. Bu esa jahon sayyohlik bozori va sayyohlarni qabul qilish, xizmat

ko'rsatishda orqali har qanday davlatning iqtisodiyotida qo'shimcha daromad, qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishiga olib keladi.

Jahon mamlakatlari orasida asosan rivojlangan davlatlarda yillik sayyohlar tashrifi yuqori hisoblanadi. Rivojlangan davlatlarda viza rejimining soddaligi va shuningdek xavfsizlik, arzon turizm, xizmat ko'rsatish sohalari juda yaxshi yo'lga qo'yilganligi, shuningdek tarixiy obidalarga boyligi yoki ekoturizm salohiyati yuqoriligi sabab yiliga juda katta miqdorda daromad davlat iqtisodiyotiga tushadi^[3].

Xulosa qilib aytganda, hozirda O'zbekistonda turizm yosh tarmoq hisoblanadi va davlat tomonidan turli yordam choralari muhtojdir. Jumladan raqobatchilar ko'p sonli turli soliq va tashqi iqtisodiy imtiyozlardan foydalanishadilar. Shu sababli bizdagi turistik mahsulot ishlab chiqarish va iste'mol qilishi ular bilan raqobat qilishlari qiyin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-T.: O'zbekiston, 2014, - 74 b.
2. "Turizm to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni. O'zbekistonning yangi qonunlari.-T.: Adolat, 2000, 131-140 b.
3. "Buyuk Ipak yo'lini qayta tiklashda O'zbekiston Respublikasining ishtirokini avj oldirish va respublikada Xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 2 iyundagi 1162-raqamli Farmoni. // —Xalq so'zill, 1995 yil 3 iyun.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Farmoni —O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidall 2 dekabr 2016 yil, gov.uz